

РОЛЬ ПРИНЯТИЯ ФЗ-414 В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

THE ROLE OF ADOPTING FZ-414 IN DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE HIGHEST OFFICIAL

ЖУРАВЛЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

магистрантка,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей и сообщений».

ZHURAVLEVA DARIA SERGEEVNA,

Master's student,

*Federal state budgetary educational institution of higher education
«Far eastern state university of railways and communications».*

Данная статья посвящена вопросу определения роли принятия Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 № 414-ФЗ в определении правового статуса высшего должностного лица. В работе даны определения категорий «высшее должностное лицо» и «публичная власть». Проанализированы основные изменения, которые содержит принимаемый ФЗ-414. В результате сделан вывод об основном недостатке в данном нормативно-правовом акте – снятие ограничения на избирание высших должностных лиц более чем на два срока подряд.

This article is devoted to the issue of determining the role of the adoption of the Federal Law "On general Principles of the organization of public Power in the Subjects of the Russian Federation" dated 21.12.2021 No. 414-FZ in determining the legal status of the highest official. The paper defines the categories of "top official" and "public authority". The main changes contained in the adopted FZ-414 are analyzed. As a result, it is concluded that the main drawback in this regulatory legal act is the removal of restrictions on the election of senior officials for more than two consecutive terms.

Ключевые слова: *высшее должностное лицо, публичная власть, исполнительная власть, демократия, отзыв, муниципальный руководитель, предупреждение.*

Key words: *top official, public authority, executive power, democracy, recall, municipal head, warning.*

Российская Федерация является государством, в рамках которого власть осуществляется посредством совокупного функционирования отдельных ее ответвлений. В нашей стране власть подразделяется на законодательную, судебную и исполнительную. На уровне субъектов Российской Федерации существует такая должность, как высшее должностное лицо, осуществляющее руководство тем или иным регионом (главы республик, губернаторы областей и краев и т.д.).

Данная статья посвящена вопросу определения роли принятия Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 № 414-ФЗ в определении правового статуса высшего должностного лица. Ак-

туальность темы подтверждается тем фактом, что в условиях современности важным представляется вопрос эффективного управления регионами, которое не должно противоречить действующим в стране законодательным нормам. Следовательно, современный правовой механизм призван обеспечить законность осуществления деятельности высших должностных лиц, их прав и полномочий, а также обязанностей. В процессе своего функционирования существующий правовой механизм применяет такой инструмент как законодательные реформы. Одна из таких реформ прямо коррелирует с темой нашего исследования.

Приведем определения категорий «высшее должностное лицо» и «публичная власть», после чего коснемся изменений в определении правового статуса высшего должностного лица в контексте принятия ФЗ-414 от 21.12.2021.

Ковтун О.А. и Терещенко Н.Д. отмечают, что высшее должностное лицо субъекта РФ:

- осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте РФ;
- определяет систему и структуру исполнительных органов субъекта РФ в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ;
- формирует высший исполнительный орган субъекта РФ и принимает решение об его отставке;
- возглавляет высший исполнительный орган субъекта РФ или назначает и освобождает от должности председателя высшего исполнительного органа субъекта РФ;
- определяет основные направления деятельности высшего исполнительного органа субъекта РФ [2, с.142].

Как видно из абзаца, представленного выше, силами высшего должностного лица организуется процесс осуществления исполнительной власти на уровне субъекта РФ, а также производится управление всеми мероприятиями, прямо или косвенно связанными с исполнительной властью на уровне субъектов РФ.

Кузин Д.А. отмечает: «Под публичной властью следует понимать волевые отношения, в рамках которых реализуются общезначимые, системообразующие, публичные интересы. Наличие данной власти служит условием и гарантией сохранения целостности и нормального функционирования определенной общности. Частная власть представляет собой власть, реализующую индивидуальные, частные интересы определенного человека либо совпадающие частные интересы группы людей. Примером частной власти будет власть отца над детьми, власть руководителя предприятия в отношении работников и др. Во всех перечисленных случаях посредством власти реализуются либо частные интересы отдельного человека, либо совокупность совпадающих интересов группы людей [3, с.318].

Учитывая тот факт, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, а в ее состав входят мононациональные субъекты, а также регионы с сложившимися религиозными и культурными традициями и обычаями, осуществление исполнительной власти высшим должностным лицом должно соответствовать конституциям и/или уставам субъектов РФ. Например, республикой Дагестан или Чеченской Республикой не может управлять человек, законодательно запрещающий отмечание религиозных праздников, а также ограничивающий право людей на получение в эти дни официальных выходных. Именно в подобном контексте и проявляется публичная власть, защищающая интересы конкретного общества.

Прежде чем мы перейдем к нюансам ФЗ-414, важно отметить, что вопрос конституционно-правового регулирования основных принципов организации публичной власти на территории субъектов РФ был решен на стыке 20 и 21 веков, когда в 1999 году был принят закон № 184-ФЗ, долгое время служивший нормативно-правовым обоснованием деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Основным критерием, на котором акцентируют внимание различные исследователи, являлась отмена неприкосновенности глав субъектов,

что максимально плодотворно повлияло на снижение уровня преступности в высших эшелонах региональных властей того времени.

Начнем с того, что принятия ФЗ-414 в 2021 году являлось следствием и реакцией на поправки в Конституцию Российской Федерации, которые были приняты годом ранее. Если быть точнее, в тексте скорректированной Конституции появилось более четкое определение категории «публичная власть», а также стали закреплены отдельные компоненты механизмы взаимодействия региональных органов власти с федеральными, органами местного самоуправления и населением субъекта.

Темой, активно обсуждаемой и дискутируемой как в научных, так и в политических кругах является наименование высшего должностного лица. Конкретной категорией, споры о которой ведутся уже около 15 лет, является допустимость или недопустимость именования глав субъектов «президентами». В 2010 году главой Чеченской республики Кадыровым Р.А. была предложена инициатива по запрету использования наименования «президент» в работе высших должностных лиц субъектов РФ. На наш взгляд, данный вопрос не является стратегически важным и не заслуживает столь пристального внимания как со стороны научного сообщества, так и со стороны общественно-политических деятелей. Не имеет никакого значения, как именно будет называться должность высшего должностного лица, намного важнее определение его правового статуса и должностных полномочий.

Коснемся других важных изменений, предпринятых в рамках ФЗ-414. Наиболее остро обсуждаемым аспектом данного нормативно-правового акта является обнуление запрета на избирание на два срока подряд (один срок = пяти годам). По мнению многих специалистов, данное положение обладает характеристиками авторитарного подхода к государственному управлению и пренебрегает демократическими основами федеративной президентско-парламентской республики, коей является современная Россия.

Другой новеллой нового законодательства о региональных органах государственной власти является отмена права избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, досрочно отозвать высшее должностное лицо субъекта Федерации. Порядок досрочного отзыва регулировался Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ и принятым в соответствии с ним законом субъекта Федерации [4, с.760].

На наш взгляд, данное изменение не является критичным, поскольку норма отзыва высшего должностного лица являлась сугубо формальной и практически несостоятельной. Разумеется, мы не говорим о ее полной бесполезности, напротив, по нашему мнению, существование данного института и его функционирование подтверждает тесную связь исполнительной власти конкретного субъекта с его гражданами. Однако, существовавший механизм являлся, с правовой точки зрения, очень сложным, а его доработка требовала существенных законодательных корректировок. Вместо этого, по всей видимости, было принято решение о полном отказе от подобной нормы. На наш взгляд, более рациональным выглядело бы решение о пересмотре процедуры отзыва высшего должностного лица с целью придачи ей критериев «реальности» и «исполнимости».

Важным аспектом, на котором нужно заострить внимание, является тот факт, что увеличилась степень зависимости руководителя субъекта Российской Федерации от Президента. Если в рамках предыдущего закона Президент мог выразить недоверие главе субъекта в соответствии с принятыми основаниями, то теперь в руках главы государства находится и такой инструмент как «предупреждение». Данная мера, а также основания к ее применению, прописаны в рамках 29 ст. ФЗ-414 [1].

В общем основания, предшествующие вынесению предупреждения главе региона, можно охарактеризовать нарушением данным главой норм федерального законодательства посредством издания противоречащих нормативно-правовых актов, а также уклонение от

признания данных НПА юридически недействительными после соответствующего распоряжения Российской Федерации.

В данной норме ни с точки зрения Конституции, ни с точки зрения организации деятельности различных ветвей власти мы не нашли ничего плохого. Кроме того, предупреждение является универсальным инструментом, позволяющим главам субъектов России скорректировать решения, которые были приняты либо по ошибке, либо по незнанию, либо под влиянием прочих факторов.

Рассуждая на тему увеличения полномочий высших должностных лиц, следует отметить следующую поправку. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации получили полномочия по привлечению к ответственности глав муниципальных образований. К числу таких полномочий относятся: вынесение предупреждения или объявление выговора за ненадлежащее осуществление переданных им государственных полномочий. В случае неисправления ситуации глава муниципального образования может быть отрешен от должности [5].

Данная норма также представляется исключительно полезной, поскольку глава субъекта как никто другой должен быть заинтересован в конкретных проблемах региона, возникающих на уровне муниципалитета и зачастую связанных с нарушениями со стороны муниципальных руководителей, проявляющихся посредством превышения полномочий, нарушения действующих норм регионального и/или федерального законодательства и т.д. Подобный подход позволит существенно нивелировать вероятность возникновения нарушения законов со стороны глав муниципальных районов и поселений, а, следовательно, предупредить подобные явления. Таким образом, можно с полной уверенностью заявить, что данная норма носит превентивный характер, который позволяет величать данный закон как «ориентированный на профилактику нарушений законодательства высших должностных лиц».

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» обладает как преимуществами, так и недостатками, которые были подробно разобраны в данной статье. Основным и очень существенным недостатком в данном нормативно-правовом акте, по праву, признано снятие ограничения на избирание высших должностных лиц более чем на два срока подряд. По прогнозам специалистов в области политологии и права, данная мера чревата подрывом демократических основ Российской Федерации, а также возникновением ситуации, при которой основной целью руководства субъектов будет не решение проблем региона, а решение проблемы удержания власти. Кроме того, полный отказ от нормы отзыва высшего должностного лица подтверждает некоторые сложившиеся мнения относительности удаленности власти от собственных избирателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070.
2. Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. Высшее должностное лицо субъекта российской федерации как орган публичной власти // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №7. С. 141-144.
3. Кузин Д.А. Публичная власть в Российской Федерации: понятие, принципы // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 1. С. 317-321.
4. Нуденко Л.А. Изменения в правовом статусе высшего должностного лица субъекта российской федерации. Вестник МГУ. Серия 11. Право.1976. № 2. С. 76-77.
5. Нудненко Л.А., Тхабисимова Л.А., Цапко М.И. Тенденции правового регулирования муниципальной демократии в Российской Федерации. - М.: Юрилитинформ, 2020. 280 с.

6. Орлова Э.А. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2006. 24 с.
7. Сергун П.П. К вопросу о высшем должностном лице субъекта Российской Федерации // Правовая культура. 2019. № 4 (39). С. 56-63.
8. Тимербаев Т.А. Трансформация института выборов глав субъектов Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1 (31). С. 39-45.

© Журавлева Д.С., 2023.